

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Halaman 561-567
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10448241)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10448241>

Konsep Pemikiran dan Penegakan Hukum Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

Muhammad Hilal Mubarak¹, Lomba Sultan², Fatmawati³

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: hilalmubarak2000@gmail.com¹, l_sultan1956@yahoo.co.id², fatmawati@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Dalam suatu negara fungsi pemerintah sangatlah penting, karena jika pemerintah tidak berfungsi dengan baik maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Maka dari itu, pemerintahan harus dipegang oleh orang-orang yang mengerti fungsi pemerintahan. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah memiliki kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah tidak lebih dari 3 tahun namun ia berhasil menghidupkan kejayaan Islam sebagaimana pada masa pendahulunya, setelah beliau dibai'at menjadi khalifah banyak perombakan kebijakan pemerintahan. Beliau membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dalam bidang politik, ekonomi maupun agama, beliau juga bersikap tegas terhadap pejabat-pejabat pemerintahan.

Kata Kunci: Pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah

Abstract

In a country, the function of the government is very important, because if the government does not function well it will have a big impact on the stability of a country. Therefore, government must be held by people who understand the function of government. The government is an organization that has the power to create and implement laws and regulations in certain areas. The government has the power and institutions that take care of state matters and the welfare of the people. Umar bin Abdul Aziz was caliph for no more than 3 years, but he succeeded in reviving the glory of Islam as in the days of his predecessors. After he was sworn in as caliph, there were many changes in government policy. He made policies that were different from the previous government in the fields of politics, economics and religion, he also took a firm stance towards government officials.

Keywords: Government, Umar bin Abdul Aziz, Caliph

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara), pemerintah juga diartikan sebagai perbuatan (cara, hal, urusan dsb) memerintah. Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila pengelolanya itu baik dari segi pelaksanaan politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah suatu bangsa¹.

Dinasti Bani Umayyah merupakan ebuah pemerintahan Islam yang berdiri setelah pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin. Dinasti ini berkuasa kurang lebih 90 tahun (661-750). Ketika pemerintahan Islam memasuki masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan Islam yang sebelumnya bersifat Demokratis berubah menjadi Monarki, disilah awal mula adanya kepemiminan monarki didalam Islam.²

Muawiyah bi Abi Sofyan juga dituduh sebagai pengkhianat prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan Islam, karena dialah yang mula-mula mengubah pimpinan Negara dari seorang yang dipilih oleh rakyat menjadi kekuasaan raha yang diwariskan turun-temurun (*monarchy heredity*).³ Umar bin Abdul Aziz dijadikan khalifah menggantikan Sulaiman yang wafat pada tahun 716. Beliau

¹W.J.S.poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017) h. 876.

²M. Abdul Karim, *Sejarah pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), h.77.

³Samsul Munir Armin, *Sejarah Peradaban Islam, Ed. 1, Cet. 2*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.118.

diba'iat sebagai khalifah pada hari jumat setelah shalat jumat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz di nilai sukses menjalankan prinsip good governance pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah.⁴ Kepemimpinan yang menerapkan prinsip good governance ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang telah berhasil memajukan kepemimpinan Islam di Madinah dan sistem good governance ini juga dicontohkan oleh Khulafaurasyidin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah kurang dari 3 Tahun (99-101H/717-719M) atau lebih tepatnya 2 Tahun 5 Bulan. Dalam kepemimpinannya yang singkat ini, perubahan yang ia lakukan sangatlah terasa dampaknya oleh para rakyatnya.

Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah Umar bin Abdul Aziz terus merubah tatanan pemerintahannya mulai dari menaikkan gaji para gubernurnya, pemeratakan kemakmuran dengan memberi santunan kepada fakir miskin, memperbaiki dinas pos, ia juga memberikan kesamaan kedudukan kepada orang-orang Non-Arab sebagai warga negara kelas dua dengan orang-orang Arab dan mengurangi beban pajak dan juga menghentikan pembayaran Jizyah bagi orang Islam baru.⁵ Di dalam pemerintahannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan dibidang politik salah satunya yaitu memecat pejabat yang zalim dan menggantinya dengan pejabat yang adil dan benar meskipun bukan dari golongan umayah. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai khalifah yang soleh dan adil sehingga para rakyatnya begitu mencintainya. Kaum muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kakeknya Umar bin Khattab, baik dalam keadilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Library research atau penelitian kepustakaan yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Pengumpulan data memilih literature untuk dijadikan sumber data primer dan sumber data sekunder, heuristic, verifikasi, interpretasi, historiograf dan Klaifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Umar Bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau dengan nama lengkapnya yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf. Dan memiliki gelar yaitu Al-Imam Al-Hafidz Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqn, Abu Hafsh Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Madanim, kemudian Al-Mishri Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rayis Asyaji Bani Umayyah.⁶ Terkait dengan tahun kelahiran beliau terdapat banyak pendapat, ada yang menyebutkan beliau lahir pada tahun 61 H dan ada juga pendapat lain yang menyebutkan beliau lahir pada tahun 63 H. Namun, pendapat mayoritas ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau lahir ada Tahun 61 H (682 Masehi) dan meninggal pada Tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun. Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz lahir di kota Madinah, Muhammad bin Sa'd menyebutkan bahwa dia lahir pada tahun 63 Hijriyah, Tahun dimana Ummul Mukminin Maimuna r.a. meninggal dunia⁷

Ciri-ciri fisik Umar bin Abdul Aziz yaitu beliau memiliki mata yang cekung, rambutnya sedikit beruban, memiliki janggut yang bagus, beliau juga memiliki badan yang kurus berkulit hitam manis, memiliki wajah yang tampan dan di dahinya memiliki bekas luka akibat tendangan kuda.⁸

Umar bin Abdul Aziz merupakan orang yang haus terhadap ilmu, beliau selalu berada di dalam majelis ilmu bersama para ulama-ulama. Umar anak yang cerdas, sejak masih kecil beliau sudah menghafal al-Qur'an. Beliau menuntut ilmu di kota Madinah yang dimana kota tersebut sebagai pusat

⁴Nana Audina dan Raihan, Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis, *Jurnal Al-Idarah*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2018, h.26.

⁵Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta : Amzah, 2010), h.128

⁶Mufidah Atmamiah, *Peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam Optimalisasi Fungsi Baitul Maal*, (UIN Raden Intan Lampung : 2020), h.15.

⁷Abdul Aziz bin Abdullah al-Humaidi, *Umar bin Abdul Aziz: Sosok Pemimpin Zuhud dan Khalifah Cerdas*, (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, Tinta Medina, 2015.) h. 4.

⁸Muhammad Abdul Aziz Wibowo, *Komunikasi Dakwah Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz*, 2018.

keilmuan. Suatu ketika Umar pernah memohon kepada ayahnya agar dia dikirim ke kota Madinah untuk menuntut ilmu disana. Al-Hafidz Ibnu Asakir dari Utba meriwayatkan bahwa saat Umar masih kecil dan saat itu ayahnya menjadi gubernur di Mesir, dia meminta kepada ayahnya agar dikirim ke Madinah untuk menuntut ilmu. Setibanya Umar di Madinah, beliau mulai belajar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun beliau masih kecil, beliau sudah dikenal ketajaman akan ilmunya.⁹

Kebijakan-kebijakan Umarbin Abdul Aziz

a. Bidang Politik

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yaitu pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Sulaiman merupakan atas masukan dari Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah dalam pemerintahannya hanya menyempurnakan kebijakan yang belum terlaksana pada pemerintahan sebelumnya yaitu pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kebijakan yang dilakukan Umar dalam bidang politik adalah memecat para pejabat yang zalim dan mengganti dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri.¹⁰

Umar bin Abdul Aziz menerapkan sebuah metode yang utamanya dalam bidang politik antara lain: penjagaan harta umat islam, efisiensi waktu dan tenaga, kecepatan penanganan urusan, penyederhanaan birokrasi, penyeleksian hakim, kepala daerah dan pejabat, penghapusan aktivitas yang tidak sejalan dengan semangat Islam, perwujudan keseimbangan di tengah masyarakat, dan dialog persuasif dengan para pemberontak secara baik-baik agar mereka kembali ke naungan jamaah.¹¹

Umar bin Abdul Aziz juga menghapus hak-hak istimewa yang diberikan kepada keluarganya tidak pilih kasih terhadap rakyatnya. Politik yang dijalankan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah adalah politik yang berdasarkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, yang dimana sistem politik yang kebijakannya mempunyai tujuan untuk mengajak kepada kebaikan dalam wujud memerangi segala macam bentuk kejahatan. Ia membuktikannya dengan memecat para pejabat yang zalim dan mengganti mereka dengan orang yang alim dan para ulama. Selain melaksanakan politik yang amar ma'ruf nahi munkar, ia juga menjalankan sebuah pemerintahan yang kebijakannya memihak rakyat yang lemah. Ketika Umar bin Abdul Aziz telah diangkat menjadi khalifah, ia melakukan pembenahan terhadap pejabat pemerintahannya, hal ini dilakukan Umar bin Abdul Aziz karena beliau menganggap bahwa terdapat banyak pejabat pemerintahan peninggalan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang tidak bekerja dengan baik dan tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan Umar bin Abdul Aziz. Kriteria yang diinginkan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu seseorang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, tidak bersikap sewenang-wenang, dan selalumentingkan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang begitu tegas dalam memerangi pemerintahan yang dzalim. Ia mengambil langkah memecat pegawai yang dzalim atau tidak cakap dalam memegang jabatannya dan kemudian menggantikannya dengan orang yang lebih baik dan layak. Beliau selalu memerhatikan setiap tindakan yang dibuat oleh wakil-wakilnya dan memerhatikan setiap penyalahgunaan kekuasaan juga sifat buruk wakil yang meninas rakyat dengan dzalim.¹²

Terdapat beberapa kebijakan yang diberlakukan terkait dengan para pejabat pemerintahannya. (Faizi (202:95-10) menyebutkan diantara kebijakan itu ialah : 1. Memberi gaji yang cukup kepada para pejabat pemerintahannya, 2. Mengharuskan para pejabat pemerintahannya untuk melakukan transparansi dalam melakukan kegiatan politiknya, 3. Melarang semua pejabat pemerintahannya untuk menerima segala bentuk suap dengan alasan apapun, 4. Melarang semua pejabat pemerintahannya untuk melakukan semua bentuk bisnis, 5. Mengharuskan semua pejabat pemerintahannya untuk menjalin hubungan baik dengan rakyat, 6. Menindak para pejabat pemerintahannya yang melakukan penyelewengan.¹³

⁹ Abdul Aziz bin Abdullah al-Humaidi, *Umar bin Abdul Aziz: Sosok Pemimpin Zuhud dan Khalifah Cerdas*, hlm. 5.

¹⁰ Firdaus A.N, *Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h.175-176.

¹¹ Sufriani, *Kebijakan Politik Umar bin Abdul Aziz dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (UIN Sumatera Utara: 2017).

¹² Yeni Sri Lestari, *Perilaku Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, h. 131.

¹³ Arief Muhammad Ramdhani, *Pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717- 720*, h. 49.

Bidang Ekonomi

Umar bin Abdul Aziz memfokuskan dalam pembangunan ekonomi, karena Umar bin Abdul Aziz menganggap bahwa jika perekonomian masyarakat bisa dibenahi dengan baik maka kehidupan rakyat akan menjadi sejahtera dan tentu tindakan kriminal yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi juga akan berkurang (Ibrahim dan Shaleh, 2014:292). Dalam sejarah, pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan puncak keemasan dinasti Umayyah. Khalifah mengeluarkan banyak kebijakan dibidang ekonomi sehingga kebijakan yang dikeluarkan tersebut mampu mengeluarkan rakyat dari kemiskinan. Dalam catatan sejarah, pada masa Umar bin Abdul Aziz para muzakki sangat sulit menemukan fakir dan miskin. Ia mampu meletakkan neraca keadilan bagi rakyat maupun keluarganya.¹⁴

Dalam kebijakan ekonomi, Umar memulai dengan menyerahkan segala harta kekayaannya dan juga keluarganya yang dianggap tidak wajar kepada umat melalui baitul mal, harta yang diserahkan mulai dari perkebunan di Maroko, tunjangan hingga cincin yang didapatkan dari Al-Walid (Qutb, 1984:285) dan juga ia menyerahkan kekayaan ibu negara, Fatimah binti Abdul Malik yang didapatkan dari ayahnya yaitu kalung emas bernilai 10.000 dinar emas. Ia beralasan bahwa selama seluruh wanita di negerinya belum memiliki kemampuan memakai seharga kalung emas yang dimiliki oleh Fatimah, maka ia melarang diri dan keluarganya untuk memakai emas tersebut (Karim, 2017:123).¹⁵

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, keuangan publik dikelola oleh baitul mal, lembaga ini bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam (Khilafah). Baitul mal sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah SAW, dan kemudian diteruskan oleh para khalifah setelahnya yaitu pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah setelahnya hingga kehancuran khilafah di Turki pada tahun 1924.¹⁶

Pemerintahan Umayyah dan sistem keuangan negara berada dalam kondisi yang buruk dan membahayakan. Sebelum masa khalifah Umar bin Abdul Aziz umayyah menerapkan kebijakan-kebijakan diantaranya: pajak, *kharaj*, *jizyah* dan pajak-pajak lain yang sangat tidak manusiawi. Sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz kegiatan perekonomian bergantung pada orang Arab yang memusuhi keluarga dan simpatisan Ali serta orang-orang Anshar di Madinah yang mempunyai jasa besar untuk menolong saat nabi dan sahabat hijrah ke Madinah, mereka tidak disukai oleh keluarga bani umayyah yang dzalim (Karim, 2017:125).¹⁷

Bidang Agama

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang memiliki perhatian sangat besar terhadap bidang agama. Terbukti pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadikan Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam pemerintahannya. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya, urusan agama kurang diperhatikan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan agama banyak yang ditinggalkan seperti misalnya pada masa khalifah Walid bin Abdul Malik yang mengabaikan masalah kewajiban solat tepat waktu. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah ia mencoba menghidupkan kembali kewajiban-kewajiban yang sebelumnya telah diabaikan agar dilaksanakan kembali.¹⁸

Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, langkah pertama yang ia lakukan dalam bidang agama yaitu menegakkan kewajiban solat tepat waktu. Kebudayaan mengerjakan sholat tepat pada waktunya ini sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat semenjak pemerintahan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, pada saat itu khalifah terlalu sibuk mengurus urusan kenegaraan dibandingkan dengan urusan agama. Kewajiban menjalankan solat lima waktu ini sebenarnya telah

¹⁴Azidni Rofiqo, Fitra Rizal, "Kebijakan Ekonomi pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan gubernur Nasar bin Sayyar pada masa khalifah Marwan 744-750 M)", *Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Vol. 16 No.2, 2019*, h.227.

¹⁵Azidni Rofiqo, Fitra Rizal, "Kebijakan Ekonomi pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan gubernur Nasar bin Sayyar pada masa khalifah Marwan 744-750 M)", h.228.

¹⁶Kuliman, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Ipteks Terapan, Research of Applied Science and Eduvation V9.i2 (59-66) ISSN: 1979-9292, E-ISSN: 2460-5611*, h. 61.

¹⁷Azidni Rofiqo, Fitra Rizal, "Kebijakan Ekonomi pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan gubernur Nasar bin Sayyar pada masa khalifah Marwan 744-750 M)", h. 228

¹⁸Arief Muhammad Ramdhani, Pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717- 720, h.23.

dijalankan oleh Umar sudah sejak lama saat ia menjabat sebagai menteri, namun hal tersebut tidak berjalan lancar sehingga pada saat Umar menjadi khalifah ia mewajibkan kembali solat tepat waktu. Ia mewajibkan bagi siapa saja yang sedang melakukan aktifitas apabila sudah memasuki waktu solat maka hal tersebut harus ditinggalkan dan bergegas untuk melakukan solat.

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan masalah Al-Quran dan Hadits, Umar meminta para ulama dan tabi'in untuk menafsirkan Al-Quran. Hal ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai langkah untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari salah tafsir orang-orang yang tidak ahli dalam menafsirkan Al-Quran (Shalabi, 2013:338). Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah dan pedoman hidup umat manusia, sehingga jika terjadi salah tafsir maka akan banyak orang-orang yang masuk dalam kesesatan sehingga langkah untuk menafsirkan Al-Quran yang dilakukan oleh ulama ahlinya pada masa Umar bin Abdul Aziz ini sangatlah penting dan bermanfaat.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga, hadits-hadits dikumpulkan hingga menjadi satu kesatuan dan kemudian dijadikan dalam bentuk buku. hal ini dianggap perlu oleh Umar bin Abdul Aziz dikarenakan beliau khawatir jika pada suatu saat nanti hadits-hadits nabi dilupakan dan juga pada masa beliau banyak terjadi pemalsuan hadits sehingga langkah yang diambil oleh Umar dalam membukukan hadits sangatlah penting dilakukan. Umar bin Abdul Aziz memiliki beberapa metode dalam membukukan hadits diantaranya : a) Kecermatan dalam memilih orang yang ditugaskan untuk melakukannya; b) Meminta kepada orang yang menuliskan hadits agar mengumpulkan dan membukukan hadits secara keseluruhan; c) Memerintahkan orang kepercayaannya untuk memisahkan antara hadits-hadits shahih dan hadits-hadits dhaif; d) Membuktikan keshahihan hadits dan periwayatannya.¹⁹

Pada masa Umar bin Abdul Aziz juga mengubah metode perluasan wilayah, ia menghentikan perluasan wilayah islam di daerah perbatasan negara dan menarik mundur pasukannya dari medan tempur, hal ini dilakukan ketika pada masa khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman memberikan perintah Musailamah untuk memblokade wilayah konstantinopel tetapi sudah 2 tahun melakukan blokade terhadap wilayah tersebut belum juga berhasil.²⁰

Sebenarnya penghentian perluasan wilayah islam oleh Umar sebenarnya yaitu yang melakukan perluasan dengan cara berperang, ia ingin mengubah cara perluasan wilayah islam dengan dialog dan damai, bukan berarti Umar ingin menutup institusi militer yang memanjangkan akarnya hingga zaman Nabi, nyatanya institusi memiliki peran yang besar untuk menjaga dan memperluas wilayah islam serta memberikan keamanan dan ketenangan dalam bermasyarakat di masa khalifah Umar.²¹

Jadi, Umar bin Abdul Aziz sebenarnya dalam mengembangkan islam ia lebih berkonsentrasi pada wilayah yang sudah ada dan negara islam. Umar lebih memperhatikan pengembangan pemikiran, dan lebih menghidupkan hati juga membersihkan jiwa orang-orang yang baru masuk islam. Sehingga Umar bin Abdul Aziz mengutus para ulama dan dai untuk di setiap daerah agar mengajarkan pendidikan tentang islam.

Dalam mengembangkan ilmu agama, Umar bin Abdul Aziz mengirim para ulama dan dai ke ke pelosok-pelosok desa dengan tujuan untuk mengajak memeluk islam secara lembut. Pengiriman para ulama dan dai ini juga memiliki maksud yaitu agar masyarakat di pelosok desa bisa belajar tentang agama Islam. Seperti contohnya, Umar mengirim Yazid bin Abu Malik dan Haris bin Muhammad ke kampung Badui dengan maksud agar mereka dapat mengajarkan masyarakat badui tentang sunnah Nabi.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut memberikan hasil yang baik. Kehidupan yang berdasarkan ajaran islam dapat berjalan kembali pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, kebiasaan yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh masyarakat dan pemerintahan sebelumnya kembali dihidupkan pada masa Umar bin Abdul Aziz seperti menyegerakan sholat. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Umar bin Abdul Aziz yang menomorsatukan urusan agama dibandingkan dengan urusan lainnya, hal tersebut yang membuat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz menjadi sangat baik dan sukses.

¹⁹Muhammad Abdul Aziz Wibowo, Komunikasi Dakwah Kepeimpinan Umar bin Abdul Aziz, H.113.

²⁰Muhammad Abdul Aziz Wibowo, Komunikasi Dakwah Kepeimpinan Umar bin Abdul Aziz, h. 110

²¹Muhammad Abdul Aziz Wibowo, Komunikasi Dakwah Kepeimpinan Umar bin Abdul Aziz, h.112.

Menghilangkan Diskriminasi Dalam Masyarakat

Umar bin Abdul Aziz sangat mengetahui secara jelas kondisi politik Umayyah dengan Ali (beserta keluarganya). Artinya permusuhan kelompok Umayyah dengan Ali dimulai dari ambisi kekuasaan. Untuk saling mempertahankan kelompok Umayyah dan Ali saling menjatuhkan satu sama lain. Sehingga menghilangkan syura yang sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah. Pembaharuan politik yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz antara lain menjadikan pemilihan Khalifah menjadi hak rakyat, melakukan pemecatan terhadap pejabat yang korup, hal ini menjadi dambaan rakyat dalam bidang politik.

Keadilan dan kebenaran, dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, keadilan dan kebenaran menjadi prinsip yang kuat dalam mengendalikan Negara dan rakyat, dia terkenal sebagai Khalifah yang sangat memperhatikan rakyatnya agar terhindar dari penguasa yang zalim, Umar bin Abdul Aziz telah banyak mengembalikan tanah-tanah yang dulu di rampas oleh penguasa-penguasa zalim sebelumnya, kemudian beliau mengembalikannya pada pemimpin yang sah. Oleh karena itu beliau memecat para pejabat yang menguasai tanah rakyat.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa sistem aktualisasi perpajakan dan pengangkatan wazir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz berjalan baik dan mendapatkan simpati masyarakat, termasuk Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan Mawali. Mereka mendukung sepenuhnya kebijakan Umar dalam melaksanakan perpajakan, yang dirasakan adil serta tidak menimbulkan diskriminasi antar suku, golongan maupun keturunan (baik Arab maupun non Arab).²²

Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan kelompok-kelompok Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan Mawali, yang menjadi pemberontak pada masa Khalifah sebelum Umar. Dengan tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat secara menyeluruh ini menjadikan pertentangan dari kelompok-kelompok pemberontak menjadi sirna.

Ulama yang sebelumnya tidak mau terlibat langsung jalannya roda pemerintahan, menjadi tergugah untuk turut serta terlibat dalam pemerintahan dan menerima untuk diberi tanggung jawab. Mereka melihat keadilan dalam pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sehingga mereka antusias untuk membantu Umar dalam menjalankan tugasnya. Umar memberikan jabatan strategis kepada Ulama sebagai gubernur di beberapa wilayah. Pemerintah yang didukung dengan pejabat yang sudah terseleksi. Adapun jasa-jasa Umar bin Abdul Aziz:

1. Menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Melindungi Hak Asasi manusia
4. Menyusun Undang-undang tentang pertahanan
5. Membangun tanah pertanian beserta system pengairannya
6. Membangun masjid-masjid sebagai syiar Islam
7. Menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin
8. Melakukan pembukuan terhadap hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.²³

SIMPULAN

1. Kondisi sosial politik pada masa kepemimpinan sebelum Umar bin Abdul Aziz telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memicu timbulnya hasrat Khalifah untuk memanfaatkan kekuasaan sarana memperkaya diri dan keluarganya, setelah Umar bin Abdul Aziz berkuasa dia mengubah sistem yang dilakukan Bani Umayyah sebelumnya, Umar mensejajarkan antara bangsa Arab dan bukan Arab, sebagaimana dalam Islam, sehingga tidak ada lagi istilah Mawali 75 dalam pemerintahannya. dia dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, dia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada.

²²Abdul Fatah Rohadi, *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Cet I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), h. 234.

²³Abdurrahman bin Abdul Karim, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in* (Jember: Diva Press, 2014), h.543.

2. Kebijakan politik yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi Khalifah adalah memecat pejabat-pejabat yang zalim dan menggantikannya dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri, padahal sistem yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya, setiap pemimpin harus dari kalangan Umayyah sendiri. Selain itu Umar menghentikan peperangan terhadap orang yang belum beragama Islam, kebijakan ini membuat banyak penduduk yang belum beragama Islam masuk kedalam agama Islam. Umar bin Abdul Aziz juga menghentikan kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah sebelumnya yaitu cacimaki yang dilakukan oleh Mu'awiyah terhadap Ali bin Abi Thalib kebiasaan melaknat Ali bin Abi Thalib pada setiap khotbah jum'at dilarang dan diganti dengan meletakkan mimbar masjid sebagai mimbar perdamaian yaitu untuk kesatuan dan persatuan umat.

REFERENSI

- A.N, Firdaus. *Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.
- Al-Humaidi, Abdul Aziz bin Abdullah *Umar bin Abdul Aziz: Sosok Pemimpin Zuhud dan Khalifah Cerdas*, Solo: Penerbit Tiga Serangkai, Tinta Medina, 2015.
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Peradaban Islam*, Ed.1, Cet.2, Jakarta : Amzah, 2010,
- Armin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam, Ed. 1, Cet. 2*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Atmamiah, Mufidah. *Peran Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam Optimalisasi Fungsi Baitul Maal*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Fitra Rizal, Azidni Rofiyo. Kebijakan Ekonomi pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan gubernur Nasar bin Sayyar pada masa khalifah Marwan 744-750 M, *Jurnal Al-Taqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, Vol 16, No.2. 2019*.
- Karim, Abdurrahman bin Abdul, *Kitab Sejarah Terlengkap Para Sahabat Nabi, Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in*, Jember: Diva Press, 2014.
- Karim, M. Abdul, *Sejarah pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Kuliman, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Ipteks Terapan, Research of Applied Science and Eduvation V9.i2 (59-66) ISSN: 1979-9292, E-ISSN: 2460-5611*, Kopertis Wilayah X, 2016.
- Lestari, Yeni Sri. *Perilaku Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Khalifah Umayyah) Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. Tarikuddi bin Haji Hassan. 2010.
- Poewadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Raihan, Nana Audina. Prinsip Good Governance Pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis, *Jurnal Al-Idarah, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2018*.
- Ramdhani, Arief Muhammad. *Pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717- 720*, Universitas Jember, 2015.
- Rohadi, Abdul Fatah. *Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Cet I* , Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu 2003.
- Sufriani, *Kebijakan Politik Umar bin Abdul Aziz dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah*, UIN Sumatera Utara: 2017.
- Wibowo, Muhammad Abdul Aziz. *Komunikasi Dakwah Kepeimpinan Umar bin Abdul Aziz*, 2018.